

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Дилшода Назарова
Ўзбекистон Миллий университети
“Социология” кафедраси тадқиқотчиси

ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6628851>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф инновацион ривожланиш жараёнларининг социология соҳасида ўрганилиши ва талқинини беради. Унда ёшлар, хусусан интеллектуал ёшларнинг ижтимоий ривожланиш жараёнларидаги ўрни ва роли кўрсатиб ўтилган. Ҳар қандай жамиятда инновацион тараққиёт янги ижтимоий муносабатлар, ўзгарган кадриятлар ва янги талаблар ҳамда меъёрларни ўзида ифода этувчи жамиятнинг мазмунан ўзгаришини белгилайди. Инновацион ривожланиш жараёнлари социологик нуқтаи назардан таҳлил этилар экан, унга давлат эътибори қанчалик юксалганлиги, бугунги кунда унинг ижтимоий ҳаётда тутган ўрни масаласи муаллиф томонидан социолог позициясидан туриб таҳлил этилади. Аммо ушбу жараёнга жамият эътибори қандай бўлаётганлиги, мамлакатга жалб этилаётган инновацион ғоялар, хусусан, унинг интеллектуал макондаги ўрни ва кишилиқ ҳаётидаги аҳамияти масалалари таҳлили долзарб мазмун касб этиши мазкур мақоланинг ижтимоий асосини ташкил этади.

Калит сўзлар: ижтимоий ривожланиш, ҳаракатлар стратегияси, йўқотилган авлод, уюлмаган ёшлар, экзистенция, эмергентлик, прокрастинация, ижтимоий кластер

Дильшода Назарова
Национальный университет Узбекистана
научный сотрудник отдела социологии

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В статье автор дает обзор и интерпретацию процессов инновационного развития в области социологии. Отмечена роль молодежи, уделено особое внимание интеллектуальной молодежи в процессах социального развития. Инновационное развитие в любом обществе определяет изменение содержания общества, в котором воплощаются новые общественные отношения, изменившиеся ценности и новые требования и нормы. Анализируя процессы инновационного развития с социологической точки зрения, автор анализирует вопрос о том, насколько государство уделяет ему внимание, его роль в общественной жизни сегодня с позиции социолога. Однако социальной основой данной статьи является анализ общественного внимания к этому процессу, новаторских идей, привлекаемых в страну, в частности, ее роль в интеллектуальном пространстве и значение в жизни человека.

Ключевые слова: социальное развитие, стратегия действий, потерянное поколение, неорганизованная молодежь, экзистенция, эмергентство, прокрастинация, социальный кластер

Dilshoda Nazarova

National University of Uzbekistan
Research Fellow, Department of Sociology

SOCIOLOGICAL BASES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT PROCESSES IN SOCIETY

ANNOTATION

In the article the author gives an overview and interpretation of the processes of innovative development in the field of sociology. The role of youth is noted, special attention is paid to intellectual youth in the processes of social development. The role of youth is noted, special attention is paid to intellectual youth in the processes of social development. Innovative development in any society determines the change in the content of society, which embodies new social relations, changed values and new requirements and norms. Analyzing the processes of innovative development from a sociological point of view, the author analyzes the question of how much attention the state pays to it, its role in public life today from the standpoint of a sociologist. However, the social basis of this article is the analysis of public attention to this process, innovative ideas attracted to the country, in particular, its role in the intellectual space and significance in human life.

In the article, the author gives a study and interpretation of the processes of social development in the field of sociology. The role and role of young people, especially unorganized young people, in the processes of Social Development has been shown.

Keywords: Social development, strategy of Action, lost generation, unorganized youth, existentialism, emergentism, procrastination, social cluster

Ўзбекистонда кечаётган ҳукукий демократик давлат ва ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисоди асосидаги фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнларида демократик тартибот, барқарор ривожланиш муаммоларига эътибор ошиб бормоқда. Мамлакатимизда 2019-йилнинг фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили деб номланиши айрим жиҳатлари билан фалсафий маъно-мазмун касб этади. Жамиятда инновацион тараққиёт янги ижтимоий муносабатлар, ўзгарган қадриятлар ва янги талаблар ҳамда меъёрларни ўзида ифода этувчи жамиятнинг мазмунан ўзгаришини белгилайди. Инновациялар тушунчаси реал тараққиёт жараёни сифатида – янгиликларни ўзида ифода этиб, у ўз мазмунида уч хусусият, яъни ортга қайтмас ҳаракат, мақсад сари йўналганлик ва янги қонуниятларга таяниш тенденцияларини намоён этади.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган Ҳаракатлар Стратегияси асосидаги ислохотлар моҳият эътиборига кўра мамлакат ривожини инсон салоҳиятини юксалтириш негизида амалга оширишни назарда тутди. Шу боисдан ҳам Президент Ш.Мирзиёев Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида “инсон ўзгарса жамият ўзгаради” деган нуқтаи назарни алоҳида таъкидлагани бежиз эмасдир. Инсонни ўзгартириш борасида дунёдаги амалиёт унга киритилаётган инвестиция самарадорлигига боғлиқдир. Агар дунёда инсоннинг 3 ёшидан 22 ёшигача бўлган даврида унга киритилган инвестиция 19-22 марта фойда келтирса, Ўзбекистонда бу кўрсаткич атиги тўрт марта фойда бериши кузатилмоқда [1.]. Шу боисдан ҳам инсонни самарали ижтимоийлаштириш ва бу жараённинг сифатини тубдан яхшилаш катта аҳамиятга эгадир. Сифатий ўзгаришларни кўзлаб амалга оширилувчи ислохотлар даставвал таълимга бўлган давлат эътиборини тубдан жадаллаштиришни талаб этади.

Инновацион ривожланиш жараёнларига давлат эътибори юксалганлиги бугунги кунда бор ҳақиқат. Аммо бу жараёнга жамият эътибори қандай? Инсон томонидан ўзини ўзи ривожлантириш ҳолати қандай? Бу борада мамлакат интеллектуал салоҳияти қайси ҳолатда? – деган савол долзарблигича қолмоқда. Бунда биз ижтимоий шерчилик масаласига ҳам

жиддий тўхталиб ўтишимиз керак бўлади. Албатта, шерикчилик ғояси ҳар бир тарихий шароит ва воқеликка нисбатан турли даврларда хилма-хил мотивларга эга бўлган. Шунга мос тарзда гоҳ ижтимоийлик, гоҳ индивидуализм ғоялари куйланган. Собиқ тоталитар тузум инкирозга юз тутиб, мустақилликка эришган мамлакатлар ўз ривожланиш йўлига ўтгач, у умуминсоний қадрият сифатида инсон эркига, ижтимоий мувозанатга, барқарор тараққиётга олиб борувчи қадрият, деб талқин этила бошланди. Шу маънода мустақил ҳамдўстлик мамлакатларида чоп этилаётган бир қанча маълумотнома, луғат ва монографияларда ижтимоий шерикчилик турли ижтимоий гуруҳларнинг меҳнатда, ҳокимиятни тақсимлашда, ҳуқуқ соҳасида, бурч ва маъсулиятда, имконият шароитларида, моддий неъматлардаги ҳаётий вазиятни белгилашда қонунийлик ва ижтимоий адолат билан боғлиқ масала тарзида талқин этила бошланди [2-108].

Хусусан, социология соҳасида инновацион шерикчиликнинг амал қилиш жараёнига хос хусусиятларни ёритиб берган россиялик мутахассис С.Г.Гринко фикрича: “Ижтимоий шерикчилик амал қилиш услубларига кўра, манфаатлар мувофиқлашадиган марказда кесишиб, муайян ижтимоий келишув шакллари доирасида оптималлашадиган кўплаб ижтимоий хулқ-атвор моделлари ва йўналишларини намоён қилувчи ижтимоий кооперация, инновация ҳамда инсонлар ўзаро муносабатларининг муайян турини англатади” [3 – 16-17].

Таъкидлаш жоизки, XX аср ўрталаридан бошлаб, XXI асрда кенг қамровли жараёнга айланган глобаллашув тенденциялари шахслараро ва давлатлараро муносабатларда ички тарқоқлик, бегоналашув ҳолатларини юзага келтирди. Айниқса жамият аъзоларининг бирламчи ва мустақам бўғини бўлган оила институти, ундаги эр-хотин, ака-ука, опа-сингиллар, яқин қариндошлар ўртасидаги анъанавий меҳр-муҳаббат, садоқат, ўзаро яқдиллик муҳити таназзулга юз тутди. Европа Иттифоқининг 2008-йилда “Йўқотилган авлод” (lost generation) мавзусида ўтказилган форумида кишилик жамиятида меҳр-шафқат, бағрикенглик, ўзаро садоқат туйғуларининг сусайиб кетганлиги, янги авлод катта авлод турмуш тарзига, хусусан ўз ота-оналарининг одат ва анъаналарига беписандлиги, улар томонидан қадрланган адабиёт, санъат дурдоналарини ўзлаштирмай қўйганликлари, илм-фанга безътиборлиги, табиатни эъзозлаш ўрнига уни вайрон қилишга мойиллиги таҳлил этилиб, “де-факто” шаклланиб бўлган ҳолатдан чиқишнинг ягона йўли сифатида ҳар бир соҳада ташкилотлараро боғлиқлик, одамлараро ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтиришга йўналтирилган фаолиятларни амалга ошириш вазиятни ўнглашнинг ягона йўли эканлиги эътироф этилди.

Америкалик тадқиқотчи М.Портер ҳар қандай давлатнинг иқтисодий рақобатбардошлиги ва мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий муҳит барқарорлигининг сифати жамиятдаги турли ижтимоий қатлам вакилларининг интеллектуал тараққиёт даражаси, касбий фаоллик ҳамда энг муҳими ижтимоий аҳиллик, ҳамжиҳатлик, ўзаро ҳамкорликдаги фаолияти, адолатлилик ва одамларнинг бир-бирига нечоғли маънавий боғланганлик ҳолатига бевосита боғлиқдир, дейди [4-608].

Мазкур муҳим ижтимоий муаммо юзасидан хорижий олимлар З.Фрейд, Э.Дюркгейм, Э.Фромм ва бошқалар одамларнинг уюшиш даражаси моҳиятини очиқлик нуқтаи назаридан, яъни хоҳиш (Фрейд) англаган манфаат (Дюркгейм) ва эҳтиёж (Маслоу) асосида бирлашиш сари фикр билдирганлар.

Инновацион тараққиёт ғоясини ҳаётга жорий этишдаги асосий ёндашувлардан бири “эмергентлик” назариясидир. Эмергентлик – бу юз бераётган ўзгаришлар, шаклланиб келаётган ижтимоий жамоалар, дунёқарашлар, ижтимоий фикр йўналишлари жамиятдаги маънавий-руҳий ҳолатларни ифодалайди. Айни вақтда одамларнинг аксарияти юз бераётган моҳиятан янги сифат ўзгаришлардаги жараёнларни теран англамаган ҳолда яшайдиларки, бу ҳолат жамиятга турли салбий ташқи таъсирлар эшигини кенг очиб беради. Экзистенциал ёндашув суст бўлган инсонлар ҳам ташқи стимулларга берилувчан бўладилар. Олиниши мумкин бўлган манфаатлар негизида қандай зарарлар, йўқотишлар бўлиши мумкинлиги тўғрисидаги инсоннинг чап ярим шаридаги мияча томонидан узатилувчи интуитив тўғри фикрларни ўзларидан узоклаштиришга интиладилар. Бундай ҳолат фанда эскапистик

ёндошув, ёки эскапизм назарияси сифатида талқин этилади. (Инглиз тилида "Escape" - қочиш, узоқлашмоқ деган маъноларни англатади).

Америкалик йирик жамиятшунос олим Т.Парсонс XXI асрга келиб дунёнинг бош муаммоси иқтисодий, сиёсий ёки экологик эмас, балки жамиятнинг умумий мақсад ва интилишларидан четда қолувчиларнинг умуминсоний тамойилларга мос бўлмаган хатти-ҳаракатлари, ижтимоийлашган майл-хоҳишлари билан ноилож компромисс қилишдан иборат бўлади, деган илмий прогнози бугун ўз тасдиғини топмоқда. Бунда биринчи навбатда инсон капиталиг урғу бериш лозимдир. Унинг мазмунини белгилаш учун, ҳамда инновацион ривожланишда муҳим аҳамият касб этадиган "социал капитал"га эътибор қаратиш зарур.

Социал капитал – бу ҳаракатларни келтириб чиқарувчи муносабатлар мажмуидир. Ушбу муносабатлар бошқа агентлардан ўз мажбуриятларини санкция қўллагандан амалга оширишларини кутилиши билан боғлиқ. Ушбу кутилма ва мажбуриятлар концентрацияси бир вақтнинг ўзида умумлаштирувчи «ишонч» тушунчасини ифода этади. Мазкур ҳамжамиятда қанча кўп мажбуриятлар ҳосил бўлса, шунчалик ўзаро муносабатлардаги ишонч даражаси юқори ва шу асосда социал капитал даражаси ҳам юқори бўлади [5-31].

Инсон амалга оширадиган ҳаракатларида муносабатлар асосий ва энг муҳим боғловчи восита сифатида ўзини намоён этади. Агар муносабатларни қўллашдаги масъулият мажбурлаш каби чораларни киритмаслигини ифода этса, у ҳолда ишонч кўприги ҳосил бўлади. Ишонч кўприги инсонлар ўртасидаги муносабатларни янада мустахкамлайди. Муносабатлар тизимидаги ишонч тушунчасининг кўпайиши ижтимоий алоқаларнинг барқарор ва давомийлигини таъминлайди ва инсонлар ўртасидаги муносабатларни янги маънавий босқичга олиб чиқади.

Ишонч даражасини ўрганишдан аввал унинг маънавий тавсифини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Ишончнинг маънавий тизимдаги ўрнини аниқлаш учун, уни анъанавий ҳалқ маданиятини ривожлантиришнинг махсус шакли сифатида, умумий ишлаш механизмларини билиш зарур. Маънавият инсон билан одамларни ва ўзи билан ўзининг муносабатларини тартибга солувчи механизмга эга десак муболаға бўлмиди. Шу билан бирга, маънавиятга баҳо бериш, нафақат инсонларнинг алоҳида ҳаракатларида намоён бўлмоқда, балки уларнинг мустахкам сифатларида ҳам ўз ифодасини топмоқда. Кўп асрлик анъаналарига эга мамлакат этнографиясида ҳамда замонавий этнологияда / антропологияда инсонларнинг ижобий сифатларини салбий ёмон ҳулқ эмас, балки маънавият ифода этади. [6-31-33].

Инновацион жараёнларда ишонч муаммоси ҳақидаги мумтоз изланишлар социал капитал «ядро»си сифатида Ф.Фукуямага тегишлидир. Жамият аъзолари ўртасида ҳосил бўлаётган ишончга қараб, жамиятда аниқланган потенциал ёки унинг қисми сифатида Ф.Фукуяма социал капитални тавсифлайди. Ишонч социал капиталнинг бош элементи ҳисобланади. Фукуяма ишончни жамиятнинг аъзолари ўртасида ҳосил бўлувчи умид сифатида, бошқа аъзолар маълум даражада кутаётганларидек, виждонан ва атрофдагилар эҳтиёжларига эътибор билан, айрим умумий меъёрларга мувофиқ ўзларини тутишларини тушунади. Ушбу меърларнинг айримлари фундаментал қадриятлар соҳасига (мисол учун, Худони ёки адолатни тушуниш каби) тегишли бўлиб, лекин улар қаторига бутунлай аристократларга хос нарсалар, ўзини тутишнинг профессионал стандартлари ва корпоратив кодекслари киради. Фукуяма жамият хўжалик ҳаётига маданият, социал капитал ва ишончни анчагина таъсир кўрсатишини таъкидлаб ўтган. Ишонч орқали бюрократик ишлар ва юридик расмиятчиликлар қисқариши ҳисобига ташкилот харажатларини анчагина пасайишига ёрдам беради. Шу асосда ишонч иқтисодиётда маданий омиллар тузулиш ҳосил қилувчи ролни ўйнайди. [7-31].

Кишилиқ жамиятининг инсоният дунёси ва табиатга нисбатан айнан тўғри келмаслигида биз ижтимоий тарих қонуниятлари ҳамда ижтимоий тараққиётнинг ўзига хос жиҳатларининг мавжудлигини қайд этамиз. Шунингдек, бунда у билан узвий боғлиқ бўлган, фақат инсонга хос бўлган фаолият шакли, яъни маданиятнинг юзага келиш ва мавжуд бўлиш жараёнларини ҳисобга оламиз ва умумлаштираемиз.

Инсоният турининг табиий яшаш муҳити бу органик бутунлик, инсонлар мавжудлигининг зарурий асосидир. Инсон ва унинг яшаш муҳити бу бутунлиكنинг ўзаро тобеъ қисми саналади. Бироқ инсоният дунёси ва аниқ инсоннинг ўз табиати ёки ўзга кишиларга айнан тўғри келмаслигида инсоннинг ўз табиий органик бутунлигига мослашиш жараёни “фожиавий” ўрин тутгани йўқ. Ўзига ўхшаганлар билан мулоқотга киришиш зарурати – социал тарих, ижтимоий тараққиёт ва культуругенезнинг ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб чиқди. [8-4.].

Таълимни гуманитарлаштириш таълим олувчиларда дунёни тўла тасаввур этиш, юксак маънавият, маданият ва жаҳон миқёсидаги тафаккурни шакллантиришга йўналтирилган. Кадрлар тайёрлаш миллий моделида қайд этилган вазифаларни бажариш, фақат фан, техника ва технологиядагина эмас, балки табиатшунослик, фалсафа, этика ва эстетика, тарих, сиёсатшунослик, ҳуқуқ, иқтисод, экология ва ҳ.к.ларга замонавий ютуқлар асосида давлат таълим стандартлари ишлаб чиқариш орқали кўзга тутилади. Ҳозирги замон мутахассиси кенг гуманитар билимга эга бўлиши лозим. Бу унинг маънавият ва маданиятини белгилайди. Ахлоқий таянчга эга бўлмаган мутахассис қабул қилаётган қарорлари бўйича на ўзига ва на жамият олдида ҳисоб беришга қобил бўлмайди.

Таълимни инсонпарварлаштириш инсонни олий ижтимоий қадрият бўлиб етиштиришга, унинг қобилиятини очиш, турли-туман таълимий эҳтиёжини қондириш, умуминсоний қадриятлар устуворлигини таъминлаш, инсон ва атроф муҳит муносабатидаги уйғунликка эриштиришга йўналтирилган. Таъқид этилган масалаларни ҳал этиш давлат таълим стандартларида инсон омилини ҳисобга олган ҳолда фанлар ўқув дастурини ишлаб чиқиш ва жорий этиш орқали ҳал этилади.

Таълимни назарийлаштириш олий маълумотли кадрлар табиатдаги барча жонивор ва нарсалар, жараён ва ҳодисалар ҳақидаги яхлит тасаввурлари билимнинг илмий усуллари ва тизимли ёндашиш асосида билимни яратиш, олға силжитиш ва ёйишлари мумкин. Мутахассис учун жиддий назарий тайёргарлик кўп илм талаб қилувчи ва информацион технологияларни ишлаб чиқиш, ўзлаштириш ва самарали тадбиқ этиш учун зарур.

Ворислик шуни англатадики, узлуксиз таълимнинг навбатдаги босқичига чиқиш олдинги босқичдан чиқиш табиий тарзда “боғланишини” тақозо этади. **Ворислик** туфайли узлуксиз таълим тизими барча босқичларининг ўзаро алоқаси ва боғлилиги таъминланади. Биринчи галда бу занжирнинг кейинги босқич халқаларига боғлиқ: ўрта махсус, касбий таълим – олий таълим (бакалаврият-магистратура) – олий таълим муассасаси тугагандан кейинги таълим – малака ошириш ва кадрларни қайта тайёрлаш.

Таълимнинг узлуксизлиги унинг ташкилий ва функционал маънодаги узлуксизлигининг асоси ҳисобланади.

Кадрларни **олдиндан тайёрлаш**, оқибатда, мамалакат иқтисодий рақобатбардошлигини, мутахассисларнинг ҳозирги ва келажакдаги ижтимоий-иқтисодий шароитларга самарали мослашиб кетишини таъминлашга йўналтирилган. Олдиндан тайёрлашни таъминлаш учун давлат таълим стандартларининг барча таркибий унсурлари фан, техника, технология, иқтисод, таълим ва б. нинг ютуқларини ҳисобга олган ҳолда йўналишларни ёки ихтисосликларни ривожлантиришга қаратилган бўлиши зарур.

Ҳозирги замонда юзага келган вазиятдан келиб чиқадиган бўлсак, бугунги дунёни интеграциялашув ва дезинтеграциялашув жараёнларининг ўзаро кураши сифатида тасаввур қилиш мумкин. Бир томондан, кенг ва хилма-хил социал алоқаларнинг (хўжалик, сиёсий, маданий ва ҳ.к. соҳаларда) ривожланиши ва интенсивлашиши, янги фаолият турлари ва коммуникацияларнинг юзага келиши долзарб аҳамият касб этмоқда. Инсоният дунёси эса бир бутунлик ва бирлик хусусиятларига эга бўлиб бормоқда. Универсал инсоний эҳтиёжлар ва унда ҳаёт кечиришни таъминлаш муаммолари, инсонлар тарихий тақдири ва хавфсизлигининг умумийлигини англаб етиш учун тобора имкониятларни орттирмоқда. Бу интеграцион ёки марказга интилувчи жараён бўлиб, унинг кечишида замонавий инсон турмуш тарзи дунёси глобал тус олмоқда. Иккинчи томондан эса, миллий ва индивидуал ўз-ўзини англаш, миллатларнинг озод бўлиш жараёнларининг ўсиб бориши таъсирида алоҳида социумларнинг

майдалашиши ва бўлиниб кетиши ҳамда ижтимоий ҳаёт субъектларининг ажралиши кузатилмоқда. [9-143.]. Бу эса дунёвий жараёнларнинг дезинтеграцион, марказдан қочувчи таркибий қисмига айланди. Инсоният дунёсида у социал танглик ва тўқнашувларнинг турли кўринишларида намоён бўладиган бўлди.

Тарихий кечмишда биз томонимиздан таъкидланаётган ҳодисаларни ва айтиб ўтилган ҳар бир жараённинг чегараларини илғаш мумкин. Инсоният ҳаёти интеграцион, марказга интилувчи жараёнлар билан ҳам, дезинтеграцион, марказдан қочувчи жараёнлар билан ҳам бирдек боғлиқ. Инсоният эса бу жараёнларни ростлаб туришга эҳтиёж сезади ва мавжуд ҳолатдан келиб чиқиб, унга амал қилишга унга амал қилишга мажбур. Бу жараёнларнинг сабаблари ижтимоий ҳаётда қисм ва бутуннинг муттасил қарама-қаршиликда бўлиши, турли хилдаги субъективликларнинг ўз бутуни билан ўзаро алоқада бўлишидадир. У ёки бу социумнинг интеграциялашуви ёки дезинтеграциялашуви моҳият эътибори билан умуминсоний тус касб этади, бу жараёнларнинг ишлаб чиқилиши ва қайта ишлаб чиқилиши бутунжаҳон тарихининг ривожини ҳамда воқеликнинг трансформациясини белгилайди. [10.].

Бугунги инсоният дунёсининг ҳолати ҳамда унинг ўз бутунлиги сари бўладиган объектив-тарихий ҳаракатга жавобан дезинтеграция жараёнларининг кучлари глобал ҳалокатлар келтириши ҳамда унинг ҳаётини буткул тугатиб юбориш хавфини солади. Бу жараёнларнинг моҳияти ва реал хавфини англаб етиш ижтимоий ҳаёт иштирокчиларининг кўпини дезинтеграция оқибатларини бартараф этишда ўз саъй-ҳаракатларини бирлаштиришга даъват этади.

Инсоният дунёсининг иштирокчилари ва яратувчилари – субъектлардир. Улар ўз бутунлигига нисбатан субъективликни ишга солади. Бу кишиларнинг табиатга ва ўзларига ўхшаш субъектларга турли кўринишларда шакланган усул ва воситалар билан таъсир этишида намоён бўлади. Субъективликнинг предметли шакли маданиятни ҳосил қилади. [11-33.]. Бу таърифда маданият у ёки бу кишилик ҳамжамияти учун ҳаётий зарур бўлган ўзаро муносабатларни ўзининг ҳаёт кечириш шароитида предметли шаклда “олиб ўтиш” ва “мустаҳкамлаш” тартиби ва натижасини билдиради. Ушбу предметли шакллар инсон қобилиятининг ҳолатини маълум даража қайд этади ва сақлайди. У ёки бу предметли шаклларнинг, яъни, предметлашган инсон қобилиятининг талабгорлиги аниқ ҳамжамият ёки индивиднинг ҳаётий манфаат ва мақсадларига боғлиқ бўлади.

Моҳият эътибори билан предметли (ёки предметлашган) шакллар идеал ҳосилалардир. Уларда нафақат аниқ инсоний хатти-ҳаракат ва натижаларни, балки ушбу хатти-ҳаракатлар ва натижалардан ажратиб олинган бошқа бирон ҳолатга “кўчиб ўтиш” амалга оширилади. Айнан мана шу хатти-ҳаракатлар ва натижаларнинг қийматларини предметли шакллар ёрдамида “мустаҳкамлаш” содир бўлади. Ўз қиймати туфайли предметли шакллар инсон онгининг ривожидида иштирок этади. [12-408.].

Шундай қилиб, инновацион жараёнларда инсон капиталининг жамият ижтимоий-иқтисодий тараққиётидаги ўрнини аниқлаш, миллий хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ривожлантириш муҳим ўрин тутаяди. Инновацион жараёнлардан самарали фойдаланиш, тўлиқ намоён этиш учун муҳим шарт-шароитларни яратиш масалалари мамлакатларнинг халқаро ҳамжамиятдаги ўрни, аҳолининг муносиб ҳаёт кечириши ва барқарор ривожланишини таъминлаш жиҳатидан илмий тадқиқотларнинг муҳим йўналишларидан бирига айланган. Бу борада илмий тадқиқотларда инновацион капиталнинг ривожланганлик даражасини иқтисодий ўсишга таъсирини тадқиқ этиш, интеллектуал салоҳият таркибий унсурларининг ўзаро муносабатини баҳолаш, инновацияларнинг жорий этилиши ва тарқалишига таъсирини аниқлаш, инсон капиталини ривожлантиришнинг самарали усулларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимизда инновацион жараёнларни белгилашда «инсон капиталини ривожлантириш ва бунинг учун барча имкониятларни сафарбар этиш» [13-2228.], хусусан узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, аҳолининг саломатлигини мустаҳкамлаш ва муносиб меҳнат шароитларини яратиш масалалари муҳим аҳамият касб этмоқда. 2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясида «инсон

капиталини ривожлантириш асосий мақсад ва мамлакатнинг халқаро майдондаги рақобатбардошлилиги даражаси ва инновацион жиҳатдан тараққий этганини белгиловчи асосий омил сифатида белгиланиб, 2030 йилга бориб глобал инновацион индекс рейтинги бўйича жаҳоннинг 50 илғор мамлакати қаторига киришига эришиш, таълимнинг барча даражаларида сифати ва қамровини ошириш, узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш тизимининг иқтисодиёт эҳтиёжларига мослашувчанлигини таъминлаш шунингдек, инновацияларни кенг жорий этиш учун шарт-шароитларни яратиш» [14.] каби вазифалар белгиланган. Шу билан бирга, «Президентнинг илм-фан намояндалари билан мулоқоти давомида илмий асосланган тажриба асосида кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш вазифасининг муҳимлиги» [15.] таъкидланди. Ушбу вазифаларни самарали ижро этишда инсон капитали ва унинг таркибий унсурларини баҳолаш тизимини такомиллаштириш, инновацион иқтисодиёт шаклланишига инсон капиталининг таъсирининг илмий-услубий асосларини тадқиқ этиш, республикада инсон капиталини ривожлантириш бўйича имкониятларни аниқлаш ва такомиллаштириш каби йўналишларда илмий тадқиқотларни чуқурлаштириш алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliyasy-28-12-2018?sphrase_id=2581395;
2. Қаранг: Социологический справочник // под. общ. ред. В.И. Воловича. - К.: Политиздат Украины, 1990, с.108.
3. Ўша жойда. - Б. 16-17.
4. М.Портер Конкуренция. – М.: Вильямс, 2006. – С. 608.
5. Шмаков А.В. Воздействие фактора доверия на процесс принятия экономических решений // Terra Economicus. 2014. Том 12. №3. – С.31.
6. Губогло М.Н. Антропология доверия. Этносоциологические и этнополитические очерки. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. – С. 31-33
7. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. Пер. с англ. / Ф.Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – С. 21.
8. Культура, культурология и образования (Материалы «Круглого стола»). Выступления В.А. Лекторского // Вопросы филологии, 1997. № 2. С.4
9. Баранов Е.Г. Нациология – источник конфликтов. // Общественные науки и современность. 1994, №5. С. 143
10. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития. //
11. Покровский Н.Е. Глобализация и конфликт // Вестник Моск. Ун-та. Сер.18. Социология и политология. 1999. №2. С. 33
12. Давыдов Ю.Н. «Картина мира» и типы рациональности. // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 408
13. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси <https://president.uz/uz/lists/view/2228>
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” фармони www.lex.uz
15. Инновацион ғояларни илм-фан ва саноатга кенг татбиқ этиш – ислохотлар самарадорлигининг бош мезони / Халқ сўзи, № 107 (7337). 25 май 2019 йил.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000